

CHIZMA GEOMETRIYA - TEXNIKAVIY BILIMLARGA YO'L

Aynaqulov Xusniddin Abduxamidovich

Jizzax Politexnika instituti,

“Muhandislik va kompyuter grafikasi” kafedrası v.b. dotsenti

Email: aynakulovxusniddin@gmail.com

Tel: +99897 521 56 50

ANNOTATSIYA Maqolada grafika fanlarini o'qitishning ahamiyati va zamonaviy grafika ta'lim muammolari haqida baholash va "Chizma geometriya" fanini o'qitish uslubini o'zgartirishning zarurligini ta'kidlash maqsadga muvofiqligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: grafik fanlar, dizayn, chizma geometriya, loyiha, chizma.

KIRISH

Hozirda muhandislik sohasidagi innovatsiyalarni yaratishga yo'l qo'yuvchi yangi sifat darajasiga yo'l qo'yilmoqda. Bu esa, mutaxassislar tayyorlashga bo'lgan ehtiyojning ko'payishiga olib keladi. Zamonaviy konsepsiyalar va innovatsion texnologiyalarni inson hayoti barcha sohalarida qabul qilish, oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarining kasbiy tayyorgarligini oshirish, mustaqil o'rganish va fikrlash, faoliyatini optimallashtirish va muhim qarorlar qabul qilish qobiliyatiga oid talablarning ko'payishini ta'minlaydi.

Akademik fan o'quv loyihalash faoliyati - turli soha muhandislarini o'qitish jarayonida tegishli ilmiy-uslubiy bilim va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat. [1]. Hozirgi vaqtda muhandislik loyihalari chizmalari to'plamlari zamonaviy kompyuter grafikasi dasturlari AutoCAD, Adobe Illustrator, REVIT, 3Ds MAX, Corel Draw, Adobe Photoshop va boshqalarda amalga oshirilmoqda. Shu tufayli, oliy o'quv yurtlarida chizma geometriya va texnik chizmachilikni o'rganish zarurligi haqida e'tirozli fikrlar paydo bo'ldi.

Chizma geometriya va texnik chizmachilik fanining eskirganligi va bu fanlar o'rnini zamonaviy kompyuter texnologiyalari egallaganligi haqida fikrlar

ifodalaydi. Bu, kompyuterlar orqali barcha muhandislik chizmalarini sifatli va to'liq bajarish imkonini yaratadi.

Biroq, buyumning (ob'ektning) chizmasini bajarish uchun uning shaklini professional tarzda tasavvur etish, chizmalarni qurish uchun ma'lum qoidalarni bilish va bajarish, chizmalarni bajarishda shartli belgilardan foydalanish, muhandislik loyihalari ustida ishlashda ma'lum bir ketma-ketlikda bajariladigan grafik amallarning ma'nosini tushunish zarur

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Chizma geometriyaning predmeti - fazoviy shakllarning tekislikdagi tasvirlarini qurish usullarini va turli pozitsion va metrik masalalarni yechishning grafik usullarini nazariy va amaliy jihatdan o'rganish, ilmiy ishlanma yaratish va asoslashdan iborat.

"Chizma geometriya va texnik chizmachilik" fanini o'rganishning muhimligi va zaruriyligi misollari sifatida talabalar tomonidan fanlarni o'rganish jarayonida bajariladigan ba'zi mavzular va vazifalarni ko'rib chiqamiz.

A. Proyeksiyon chizmachilik. Vazifa: murakkab bo'lmagan funksiyali buyumni loyihalash. Loyihalashtirilayotgan buyumning chizmalarini aksonometriyada, ortogonal proyeksiyalarda (ko'rinishlar, rejalar, qirqimlar, kesimlar) tuzishda asosiy proyeksiyalash usullarini (ortogonal proyeksiyalash usuli, aksonometriya) bilish va bu usullarni malakali qo'llash, proyeksiya tekisliklari va bu tekisliklarda ob'ektlarning tasvirlari haqida tasavvurga ega bo'lish zarur.

Uch o'lchamli jismlarning tasvirlarini tekislikda- Monj epyurasi (Ipure - frantsuzcha chizma, loyiha) deb nomlangan ortogonal proyeksiyada qurish usulini amalda malakali qo'llay bilish kerak. Bu usul chizma geometriya darslarida o'rganiladi va proyeksiyalash usuliga asoslanadi. Bu esa o'z navbatida chizma bo'yicha ob'ektlarning fazoviy tasvirlarini qayta yaratish, ularning o'zaro joylashuvi va hajmini aniqlash, turli xil texnik shakllar va konstruksiyalarni modellashtirish va tadqiq qilish imkonini beradi.

Bundan tashqari, chizmalarni tayyorlashda, shaklni tasavvur qilish uchun mavzu, chizma geometriyada o'rganilayotgan sirtlarning (silindr, prizma, shar, tors va boshqalar) tasnifini bilish kerak, chunki ob'ektning shaklini tushunish ob'ektni tarkibiy qismlarga ajratishga va predmet qismlarini ko'rinishlarda, qirqimlarda, kesimlarda ketma-ket chizishga asoslanadi.

Teshiklari bo'lgan buyumlar chizmalarini chizishda, buyumning alohida tarkibiy qismlarining kesishmasida, buyum qanday ketma-ketlikda tayyorlanishini tasavvur qilishda chizma geometriyaning "Sirtlar", "Sirtlarning kesishishi" mavzularini o'zlashtirish zarur. B. Bino va inshootlarning qurilish chizmalari (ko'rinishlar, rejalar, qirqimlar, kesimlar va boshqalar).

TAHLIL NATIJALARI

Chizma geometriya, ko'p talabalar uchun qiyin bo'lgan bir fan hisoblanadi. Bu qiyinchiliklarning sabablari fanni noto'g'ri tushunish, fazoviy fikrlashni past darajada rivojlantirish, maktabdagi tayyorgarlik darajasining pastligi bilan bog'liq. Faoliyatga tayyorgarlikning samaradorligi, undagi faoliyatning tashkil etilishi uslubiga bog'liqdir. Auditoriya soatlarini qisqartirish va talabalarning mustaqil ishlari uchun soatlarni ko'paytirish sharoitida talabalarning ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarda faollashtirish zarurdir.

Zamonaviy multimedia o'quv-uslubiy materiallar chizma geometriya bo'yicha o'quv ma'lumotlari va ko'rgazmalarni batafsil tasavvur etishga yordam beradi. Bu o'quv faoliyatining natijasi dastlabki grafik tayyorgarlik va fazoviy fikrlashni rivojlantirishga bo'lgan qiziqishni oshirish uchun sarflangan vaqtga bog'liqdir.

Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanlari bo'yicha o'quv dasturlari bo'lajak mutaxassisning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oladi va buning uchun "Chizma geometriya" fanidan o'qishni tugatgandan so'ng, talabalar kelajakdagi ixtisosligi bilan bevosita bog'liq bo'lgan chizmalarni bajaradilar.

Talabalar har doim fanning asosiy g'oyasini, kelajakdagi amaliy kasbiy faoliyat bilan bog'liqligini ko'rishlari kerak, chunki bu grafik ishlarga hayotiy

xarakter beradi, kasbiy faoliyat tajribasini o'zlashtirishning maqsadga muvofiqligini bildiradi.

Chizma geometriya-bo'lajak muhandisning texnik ta'lim olishi boshlanadigan birinchi muhandislik fanidir. Uni o'rganishdagi qiyinchiliklar mantiqiy fikrlashning fazoviy tasavvur etish bilan maxsus birlashuviga bog'liq.

Bu ikki imkoniyatning birlashuvi fazoda tasvirlar bilan ishlash qobiliyatini oshirish imkonini beruvchi fikrlashning yangi darajasini - fazoviy fikrlashni shakllantiradi. Ularsiz esa har qanday muhandislik faoliyati va ijodkorligi bo'lishi mumkin emas. Chizma geometriyani o'rganayotganda quyidagi asosiy o'quv-muhandislik vazifalari hal qilinadi:

- chizma geometriyaning asosiy tushunchalarini o'rganish;
- geometrik elementlar tasvirlarining grafik ma'lumotlar bazasini yaratish;
- fazoviy formalarning tekislikdagi tasvirlarini qurish usullari va qoidalarini o'rganish;
- buyumlarning fazoviy obrazlarini ularning tasvirlarini mantiqiy tahlil qilish asosida yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- fazoviy fikrlashni rivojlantirish;
- tekislikda turli amaliy metrik va pozitsion masalalar yechish uchun grafik harakatlar usullari va algoritmlarini o'rganish;
- Geometrik kostruksiyalash masalalarini amaliyotda yechishda, chizmalarning avtomatlashtirilgan bajarilishida va muhandislik kompyuter 3D modellashtirishda chizma geometriya usullari va tushunchalarini qo'llash ko'nikmalariga ega bo'lish.

XULOSA

Chizma geometriya, muhandisning kasbiy faoliyati uchun turli texnik muammolarni hal qilishda yordam beradi. U shuni rivojlantiradiki, chizmalarni bajarish va o'qishda zarur bo'ladigan fazoviy tasavvur va fikrlashni oshiradi. Oliy o'quv yurtlarida ta'limning modul-kredit tizimiga o'tish kabi yangi ta'lim usullari, talabalarni

mustaqil ishlarni amalga oshirish va aniq loyihalarga jalb qilishga kuch beradi. Kelajakdagi mutaxassislikning barqaror shakllangan loyiha madaniyati uchun bu muvaffaqiyatli amalga oshirilishi talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Айнакулов Х. А., Назаров О. Т., Соатов Ш. А. Особенности методов обучения черчению (на примере построение изображений) //Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума. – 2019. – С. 108.
2. Назаров О. Т., Айнакулов Х. А., Уразалиев Ф. Б. Нанесение размеров на чертежах по базированиям //Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 303-307.
3. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
4. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
5. Айнакулов М. А. Экономическая эффективность управления кластером в реальном секторе экономики // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 187-193.
6. Maxkamovich S. A. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 164-166.
7. Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.
8. Abduvalievich M. A. Xo'jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo'jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 356-359.

9. Айнакулов Х. А. Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.

10. Айнакулов Х. А. Задачи предмета инженерной графики и методов проецирования //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 308-316.

11. Aynakulov M. "Iqtisodiy tahlil va audit" fanini o'qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905

12. Айнакулов М. А. Менежмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.

13. Gapparov B.N., Akramova M.A. International online scientific and practical conference on "International Conference on Learning and Teaching". 28.02.2022. Pages 146-148.

14. Gapparov B.N. International online scientific and practical conference on "International Conference on Learning and Teaching". 28.02.2022. Pages 154-156.

15. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. - S. 411-415.

16. Соатов А. М., Гимадеев М. М. Управление рисками в строительных проектах: исследование методов и инструментов для идентификации, анализа и минимизации рисков в строительстве //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 313-325.

17. Соатов А. М., Гимадеев М. М. Устойчивое строительство и зелёный менеджмент: разработка методик и стратегий для реализации экологически устойчивых строительных проектов //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 424-436.

18. Aynakulov M. et al. Cooperative cluster in transport enterprises of Jizzak Region, its application and mutual acceptance //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – Т. 3045. – №. 1.

19. Соатов А. М. Диверсификационные структуры в строительстве и их основные аспекты //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 455-467.

20. Mahkamovich S. A. Energiya tejamkor sohalardagi innovatsiya va raqamlashtirish jarayonlarining ba'zi ko'rinishlari: energiya tejamkor sohalardagi innovatsiya va raqamlashtirish jarayonlarining ba'zi ko'rinishlari. – 2023.